

Influência de resinas e da orientação das fibras nas propriedades de tração do bambu laminado colado

RAMOS, Matheus¹; ROBERTSON, Thyago²; SIQUEIRA, Thaís³; MENEZES, Bruno⁴;
TOLEDO FILHO, Romildo⁵

1, 2 Departamento de Engenharia Civil POLI/UFRJ

3, 4, 5 Programa em pós-graduação em Engenharia Civil, PEC/COPPE/UFRJ

✉ matheuswellingtondeandrade.20241@poli.ufrj.br

Resumo

O bambu laminado colado (BLC) é um compósito formado pela união sob pressão de ripas de bambu com resina adesiva, originando um produto engenheirado que apresenta grande potencial por sua resistência mecânica, rigidez e leveza. Tais características fazem com que esse material possa substituir, em algumas aplicações, materiais não renováveis como aço ou concreto. No entanto, a resina utilizada na colagem influencia diretamente suas propriedades. Com isso, o objetivo deste artigo é analisar o desempenho do BLC produzido com três diferentes resinas por meio do ensaio de tração direta de modo paralelo e perpendicular as fibras. Para a produção deste material foi utilizado o bambu da espécie *Phyllostachys pubescens* (Mossô) e as resinas utilizadas foram: poliacetato de vinila (PVA), poliuretano (PU) e ureia-formaldeído (UF). As ripas de bambu foram caracterizadas por meio de ensaios de densidade, teor de umidade e absorção de água. Já a avaliação mecânica do BLC se deu pelo ensaio de tração direta de modo paralelo e perpendicular as fibras, seguindo as recomendações da norma ASTM D143/2021. Através dos resultados encontrados, foi possível constatar que o bambu laminado colado apresenta propriedades mecânicas significativamente inferiores quando submetido à esforços na direção perpendicular do que quando submetido esforços paralelos, para todas as resinas analisadas.

Palavras-chave: Bambu, Bambu laminado colado, BLC, Tração, Resinas.

1. Introdução

Atualmente a busca por maior sustentabilidade faz com que os cientistas busquem por materiais de construção civil que mantenham o desempenho mecânico e segurança necessários com melhores desempenhos ambientais [1,2]. Nesse cenário, o bambu surge como alternativa estratégica devido ao seu crescimento acelerado, boas propriedades mecânicas e altas taxas de sequestro de carbono em torno de 50 a 400 toneladas de CO₂ por hectare anualmente a depender da espécie [3]. Em países como a China, o bambu já é amplamente utilizado, tanto como material

estrutural quanto de acabamento, podendo ser utilizado em diversas aplicações como construções de residências, prédios comerciais e pontes[4,5].

O BLC (bambu laminado colado) é um material produzido a partir da união de ripas por meio de colagem com resina adesiva. A escolha da resina influencia diretamente nas propriedades mecânicas finais [6]. Diferentemente dos colmos de bambu, a utilização do BLC permite a escolha de sua geometria e dimensões, e permite um escalonamento por ser um material engenheirado. Isso possibilita a produção de peças padronizadas, dando ao material uma estabilidade e uniformidade que facilitam sua aplicação na construção civil. Essas propriedades tornam o BLC uma alternativa viável para diversas aplicações onde alcança a capacidade de carga requerida em projeto[7,8].

Ao analisar a literatura disponível sobre o BLC, em comparação com a madeira, o tema ainda é embrionário e carente de respaldo científico, isso se deve, em grande parte, ao fato de se tratar de um produto novo no mercado. Autores como Wang et al. [9] estudaram o comportamento do BLC submetidos a esforços de tração com diferentes resinas. E concluíram que, embora as fibras de bambu mantenham sua rigidez, as propriedades de resistência à tração diminuem consideravelmente devido à degradação da linha de cola, sendo essa a região mais suscetível ao dano do material. Esse cenário reforça a importância da escolha da resina para garantir as propriedades mecânicas do BLC, de acordo com a utilização requerida. Porém, não há muitos estudos sobre as propriedades mecânicas do BLC com diferentes resinas. Diante dessas lacunas na literatura é importante entender o comportamento do BLC quando produzido com resinas disponíveis no cenário brasileiro, submetidos a esforços de tração. Assim, essa pesquisa tem o objetivo de analisar o desempenho mecânico do bambu laminado colado, produzidos com três diferentes resinas, submetido a esforços de tração nos sentidos perpendicular e paralelo à direção das fibras.

2. Materiais e métodos

2.1 Produção do BLC

No presente estudo foi utilizado o bambu da espécie *Phyllostachys pubescens* (Mossô), tratado previamente com Octoborato Dissódico Tetrahidratado ($\text{Na}_2\text{B}_8\text{O}_{13}4\text{H}_2\text{O}$), proveniente da cidade de São Paulo-SP e com idade aproximada de cinco anos.

Para produção das amostras de BLC foram utilizadas resinas a base de poliacetato de vinila (PVA), poliuretano (PU) e ureia-formaldeído (UF) por meio das seguintes etapas. Primeiramente, os colmos de bambu foram cortados de modo transversal, por meio de uma serra de meia esquadria (Figura 1a). Em seguida, com uma serra de mesa, foram feitos cortes longitudinais, para a obtenção de tiras (Figura 1b), seguido da retirada dos diafragmas por meio de uma plaina desempenadeira (Figura 1c). Finalizadas essas etapas, foi realizado o faceamento, que é o processo que permite a fabricação de ripas de bambu na espessura desejada para a colagem. O faceamento

(Figura 1d) foi feito um desbaste na parte interna do bambu, pois a parte mais externa é onde há uma maior quantidade de fibras.

As ripas finalizadas foram mantidas em estufa a 60 ± 2 °C durante um período de 48 horas (Figura 1e) para condicionamento das ripas, promovendo a secagem e reduzindo a água absorvida pela ripa do ambiente, e com isso aumentar a permeabilidade da resina, em seguida iniciar o processo de colagem. A colagem consiste na aplicação das resinas segundo as recomendações fornecidas pelo próprio fabricante. No presente estudo foi utilizada uma concentração constante de cola de 300g/m² para todas as resinas avaliadas. Em seguida, as amostras de BLC passaram pelo procedimento de prensagem a frio, sob pressão de 1,5 MPa (Figura 1f), com auxílio de um torquímetro, durante 48 horas para cura total das resinas. Após a cura da resina foi feito o acabamento nas amostras para as dimensões requeridas em ensaio (Figura 1g). Os cortes e desbastes para produção da geometria final das amostras foi realizado por meio de uma router CNC (Controle Numérico Computadorizado), conforme ilustrado na Figura 1i. A Figura 1j apresenta as amostras finalizadas para os ensaios de tração, tanto em formato perpendicular como paralelo a linha de cola.

Figura 1 - (a) Corte transversal; (b) Corte longitudinal; (c) Retirada de diafragma; (d) Faceamento; (e) Ripas em estufa; (f) Colagem em prensa; (g) Finalização; (h) Corpos de prova brutos; (i) Finalização na CNC Router; (j) Corpo de prova final.

2.2 Caracterização física

Para a caracterização física das ripas foram realizados ensaios de densidade (ASTM D 2559-2021 [10]), teor de umidade (ISO 22156-2021 [11]) e absorção de água no tempo. Para o ensaio de densidade foram utilizadas 10 ripas de bambu de dimensões 4x20x50 mm, secas em estufa a

100±5°C durante 48 horas e após isso, pesadas até constante de massa. Após a secagem suas dimensões foram aferidas com o auxílio de um paquímetro.

Para o ensaio de teor de umidade foram empregadas 10 ripas de mesma dimensão do ensaio de densidade, que foram pesadas para obter seu peso em estado de equilíbrio com o meio. Após isso, as amostras foram postas em estufa a 100±5°C por 48 horas para a secagem completa do material. Ao retirar da estufa as ripas foram novamente pesadas para obter a massa seca e o teor de umidade.

O ensaio de absorção de água foi feito com cinco corpos de prova de BLC de cada resina estudada. Antes do início do teste as amostras foram postas em estufa a 100±5°C por dois dias para obter seu peso inicial (seco) e, em seguida os corpos de prova foram postos em um becker com água e o seu peso foi medido diariamente para obter a curva de saturação dos corpos de prova.

2.3 Tração direta de modo perpendicular e paralelo as fibras

Para o ensaio de tração direta de modo perpendicular as fibras, foi realizado segundo orientações da norma ASTM D 143-2021 [12], conforme ilustrado na Figura 2a. Esse ensaio visa analisar a resistência na linha de cola das amostras. O ensaio foi realizado em uma prensa eletrônica da marca Shimadzu com capacidade para 100 kN a uma velocidade constante de 0,6 mm/min.

Para a tração direta de modo paralelo as fibras (Figura 2b), foram seguidas as recomendações da norma ASTM D 143-2021 [12], esse ensaio testa a resistência a tração direta do BLC. Este ensaio também foi realizado em uma prensa eletrônica Shimadzu com capacidade para 100 kN a uma velocidade de 0,6 mm/min, no qual foi usado um clip gauge de 25mm para medir o deslocamento da parte central do corpo de prova.

Figura 2 - Setups utilizados nos ensaios mecânicos: (a) tração direta de modo perpendicular as fibras; (b) tração direta de modo paralelo as fibras.

2.3 Teste ANOVA e Tukey

Os resultados obtidos nos ensaios de tração paralela e perpendicular às fibras foram submetidos à análise estatística com o objetivo de verificar a existência de diferenças significativas entre os grupos avaliados. Inicialmente, foi aplicada a análise de variância (ANOVA), a qual permite comparar as médias de múltiplos grupos e identificar se ao menos um deles difere estatisticamente dos demais, considerando um nível de confiança de 95%. Uma vez constatada diferença significativa, foi empregado o teste de comparações múltiplas de Tukey, que possibilita identificar especificamente quais pares de grupos apresentam diferenças estatisticamente relevantes entre si.

3. Resultados e discussões

3.1 Caracterização física

Ao analisar os resultados dos ensaios físicos das ripas de bambu, a Figura 3a mostra que as ripas apresentaram densidade média de $729,64 \pm 37,97 \text{ kg/m}^3$. Além disso, observamos que o teor de umidade se comportou de maneira estável entre as amostras, registrando uma média de $10,87 \pm 0,63\%$. A Figura 3b apresenta o ensaio de absorção separado em regiões onde sua taxa de absorção média em % é indicada. É possível observar que durante os cinco primeiros dias de ensaio há uma absorção mais significativa de água que tende a reduzir com o passar dos dias até que as amostras atinjam a constância de massa. Esse comportamento pode ser explicado pela própria estrutura do bambu. Quando o material está seco, há vazios entre as fibras de bambu (anteriormente ocupado por água, umidade). Nos primeiros dias de ensaio, esses vazios promovem uma rápida absorção de água. Com o andamento e preenchimento desses espaços, a taxa de absorção tende a diminuir, até que o material atinja a constância de massa, caracterizando a saturação.

Figura 3 - Gráficos caracterização física: (a) Resultado do ensaio de densidade e teor de umidade; (b) Resultados do ensaio de saturação.

Para o ensaio de absorção de água do BLC, as resinas de PVA e UF apresentaram uma vulnerabilidade a exposição a água, havendo o descolamento das ripas de bambu. Esse comportamento, porém, não foi identificado nas amostras produzidas com a resina de PU,

indicando que essa resina apresenta uma resistência superior a água, não havendo descolamento de nenhuma ripa durante todo o ensaio. O ensaio teve duração de cinco dias para a resina PVA, 12 dias para a resina UF e 23 dias para a resina PU. Essa diferença de duração se dá em função das resinas PVA e UF terem um descolamento precoce das ripas onde foi necessário interromper o ensaio, como ilustrado na Figura 4.

Figura 4 - Corpos de prova com pequenos descolamentos.

O corpo de prova foi considerado saturado quando atingiu a constância de massa, com isso o corpo de prova colado com resina de PU, tem sua saturação máxima atingida por volta de 23 dias quando em contato direto com a água.

3.2 Ensaios mecânicos

Tração direta de modo perpendicular às fibras

Conforme apresentado na Figura 5, a ruptura do corpo de prova ocorreu ao longo da linha de cola, este rompimento foi o mesmo apresentado para todas as resinas. Este padrão de falha confirma que esse local do corpo de prova é o mais vulnerável a se romper, não suportando as tensões aplicadas quando comparado ao bambu.

Figura 5 - Corpo de prova de tração direta de modo perpendicular às rompido.

A Figura 6 apresenta as curvas do ensaio de tração direta de modo perpendicular as fibras. Observa-se que os corpos de prova produzidos com a resina PU apresentam uma maior resistência

quando comparados àqueles produzidos com as resinas UF e PVA, atingindo uma média de $2,71 \pm 0,28$ MPa. Esse valor é aproximadamente 384% maior que o obtido pela resina UF, que apresentou média de $0,56 \pm 0,15$ MPa, e cerca de 138% superior ao valor médio da resina PVA, que foi de $1,14 \pm 0,18$ MPa. Comparando a resina PVA com a UF, nota-se que a PVA apresenta uma resistência média aproximadamente 104% maior. Assim, destaca-se que a resina à base de UF obteve a menor resistência entre as três resinas comparadas.

Figura 6 – Resultados do ensaio de tração direta de modo perpendicular as fibras: (a) Gráfico de resistência por deslocamento da resina PU; (b) Gráfico de resistência por deslocamento da resina UF; (c) Gráfico de resistência por deslocamento da resina PVA.

A análise de variância (ANOVA) aplicada aos resultados de resistência à tração paralela às fibras indicou ausência de diferenças estatisticamente significativas entre as resinas avaliadas ($F = 1,003$; $p = 0,393$). O teste de comparações múltiplas de Tukey confirmou esse comportamento, não identificando diferenças significativas entre nenhum dos pares analisados ($p > 0,05$). Esses resultados indicam que o tipo de adesivo não exerce influência significativa na resistência à tração paralela, sendo o comportamento mecânico predominantemente governado pelas fibras do bambu.

Tração direta de modo paralelo às fibras.

Conforme apresentado na Figura 7, que representa como ocorreu o rompimento nos corpos de prova com as 3 resinas diferentes. A ruptura dos corpos de prova ocorreu diretamente na parte mais vulnerável do corpo de prova, pois ali é onde se encontra a menor concentração de fibras do corpo de prova, tendo um rompimento das fibras de bambu.

Figura 7 - Corpo de prova de tração direta de modo paralelo às fibras rompido.

A Figura 8 apresenta as curvas do ensaio de tração direta de modo paralelo às fibras. Os corpos de prova colados com resina PU apresentaram resistência média de $6,45 \pm 0,66$ MPa, enquanto a resina PVA atingiu valores médios de $7,45 \pm 1,76$ MPa. A resina UF apresentou resistência média de $6,97 \pm 0,67$ MPa. Nesse sentido, a resina PVA apresentou desempenho aproximadamente 15,6% superior ao da resina PU, enquanto a resina UF apresentou valor cerca de 8,1% superior ao obtido para a resina PU e aproximadamente 6,4% inferior ao valor médio observado para a resina PVA. No geral, os resultados indicam que na tração paralela às fibras, as diferenças entre as resinas são menos pronunciadas do que no ensaio perpendicular, evidenciando que o comportamento mecânico é governado pelas fibras de bambu, neste ensaio.

Figura 8 - Resultados do ensaio de tração direta de modo paralelo às fibras: (a) Gráfico de resistência por deslocamento da resina PU; (b) Gráfico de resistência por deslocamento da resina UF; (c) Gráfico de resistência por deslocamento da resina PVA.

Para a resistência à tração perpendicular às fibras, a análise de variância (ANOVA) indicou diferenças estatisticamente significativas entre as resinas avaliadas ($p < 0,001$). O teste de comparações múltiplas de Tukey revelou que todas as resinas diferem estatisticamente entre si, com a resina PU apresentando os maiores valores de resistência, seguida pela PVA e, por fim, pela UF. Esses resultados evidenciam a forte influência do tipo de adesivo no comportamento mecânico na direção perpendicular às fibras, uma vez que, nessa condição, a resistência está diretamente associada à qualidade da ligação adesiva.

Ao comparar os resultados obtidos neste estudo com a literatura, observa-se uma lacuna no número de trabalhos que estudam o comportamento à tração do BLC utilizando a mesma geometria de corpo de prova e resina.

O primeiro deles, feito por Felipe et al. [13], avaliou a tração perpendicular às fibras utilizando resina à base de PVA, com resistência média de 4,44 MPa, valor significativamente superior ao observado nesse estudo para a mesma resina. Essa discrepância pode estar ligada a diferenças no processo de fabricação, concentração de resina, cura ou características do bambu usado. Embora os resultados não sejam parecidos, é o único estudo encontrado com o mesmo ensaio, o que evidencia a necessidade de mais resultados experimentais, de modo a permitir análises mais consistentes e embasar aplicações estruturais diretas do material.

O segundo estudo, produzido por Wang et al. [14], utilizou os mesmos ensaios, porém com resina fenol-formaldeído, sob condições de envelhecimento natural e acelerado. Para a tração paralela às fibras, as resistências médias foram de 14 a 25 MPa, tanto para o envelhecimento natural quanto para o acelerado, enquanto na tração perpendicular às fibras os valores observados foram inferiores, resultados entre 0,3 e 1,1 MPa. Ainda que a resina seja diferente, os resultados de Wang et al. [14] contribuem para a compreensão do comportamento mecânico do BLC e reforçam a escassez de estudos experimentais comparáveis, evidenciando a necessidade de novos estudos que usem diferentes tipos de resinas e suas influências nas propriedades à tração.

4. Conclusões

Com base nos resultados obtidos neste estudo, foi possível entender a influência do tipo de resina e da orientação das fibras nas propriedades físicas e mecânicas do BLC. A caracterização física do bambu utilizado indicou valores de densidade e teor de umidade compatíveis com aqueles publicados na literatura.

O ensaio de absorção de água demonstrou que a escolha do tipo de resina influencia na durabilidade do quando exposto a condições extremas de saturação. As amostras produzidas com resinas à base de PVA e UF apresentaram descolamento das ripas em períodos curtos de ensaio, indicando baixa resistência a água. Já a resina PU apresentou desempenho maior, onde os corpos de prova não descolaram durante todo o período de ensaio, o que indica sua maior resistência a ambientes úmidos.

Nos ensaios mecânicos de tração direta, se verificou que a orientação das fibras influencia a resistência do BLC. As amostras submetidas à tração paralela às fibras apresentaram resistências superiores às observadas na tração perpendicular, independentemente do tipo de resina, comportamento dado pela atuação das fibras resistindo a força aplicada.

Por outro lado, no ensaio de tração perpendicular às fibras, em que a linha de colagem é testada, é possível notar a influência do tipo de resina. A resina PU apresentou maior resistência,

destacando-se em relação às resinas PVA e UF, sendo esta última a que apresentou a menor resistência. Esses resultados confirmam que a linha de cola é a parte mais vulnerável do BLC quando submetido a esforços perpendiculares às fibras.

De forma geral, os resultados indicam que a escolha da resina é um fator importante para o desempenho mecânico e a durabilidade do BLC. Entre as resinas avaliadas, o PU apresentou o melhor desempenho global, combinando maior resistência mecânica na tração perpendicular e maior durabilidade à absorção de água; se mostrando a mais adequada dentre as analisadas para aplicações estruturais, contribuindo para o avanço do uso do BLC como um material sustentável, tecnicamente viável e com potencial de aplicação na engenharia civil.

Por fim, é importante ressaltar a necessidade de mais estudos sobre o material, especialmente para ensaios de tração com diferentes resinas e maior número de corpos de prova, para consolidar critérios de projeto e a confiabilidade do uso do BLC em aplicações estruturais.

5. Agradecimento

O presente trabalho foi realizado com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq – Brasil.

Referências

- [1] X. Sun, M. He, Z. L.-C. and B. Materials, and undefined 2020, “Novel engineered wood and bamboo composites for structural applications: State-of-art of manufacturing technology and mechanical performance evaluation,” *ElsevierX Sun, M He, Z LiConstruction and Building Materials, 2020•Elsevier*, Accessed: Nov. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095006182030756X>
- [2] “Structural Integrity Assessment of Bamboo for Constructio... - Google Acadêmico.” Accessed: Nov. 13, 2025. [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=Structural+Integrity+Assessment+of+Bamboo+for+Constructio n+Purposes&btnG=
- [3] “A sustentabilidade que o Bambu traz, através da contenção de CO2 no solo. – Bamboo Eco.” Accessed: Jan. 28, 2026. [Online]. Available: <https://bambooeco.com.br/a-sustentabilidade-que-o-bambu-traz-atraves-da-contencao-de-co2-no-solo/>
- [4] P. DRUMOND, “Bambus no Brasil: da biologia à tecnologia.,” 2017, Accessed: Nov. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.sidalc.net/search/Record/dig-infoteca-e-doc-1078373/Description>

- [5] Z. Chen, R. Ma, Y. Du, X. W.- Structures, and undefined 2022, “State-of-the-art review on research and application of original bamboo-based composite components in structural engineering,” *Elsevier*, Accessed: Nov. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352012421011164>
- [6] Y. Wei, K. Zhao, C. Hang, ... S. C.-J. of R., and undefined 2020, “Experimental study on the creep behavior of recombinant bamboo,” *ingentaconnect.com* Y Wei, K Zhao, C Hang, S Chen, M Ding *Journal of Renewable Materials*, 2020•*ingentaconnect.com*, Accessed: Nov. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.ingentaconnect.com/contentone/tsp/jrm/2020/00000008/00000003/art00003>
- [7] K. Zhao, Y. Wei, S. Chen, C. Hang, K. Z.-J. of B. Engineering, and undefined 2021, “Experimental investigation of the long-term behavior of reconstituted bamboo beams with various loading levels,” *Elsevier* K Zhao, Y Wei, S Chen, C Hang, K Zhao *Journal of Building Engineering*, 2021•*Elsevier*, Accessed: Nov. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352710220337396>
- [8] B. Sharma, A. van der V.-N. and vernacular construction, and undefined 2020, “Engineered bamboo for structural applications,” *Elsevier*, Accessed: Nov. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081027042000214>
- [9] R. Wang, Z. Li, M. Xia, I. Vanzi, C. D.-I. C. and Products, and undefined 2024, “Mechanical properties of aged glue laminated bamboo for structural members,” *Elsevier* R Wang, Z Li, M Xia, I Vanzi, C Demartino *Industrial Crops and Products*, 2024•*Elsevier*, Accessed: Dec. 10, 2025. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092666902301782X>
- [10] “ASTM D 2559, “Standard specification for adhesives... - Google Acadêmico.” Accessed: Nov. 13, 2025. [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=ASTM+D+2559%2C+%E2%80%9CStandard+specification+for+adhesives+for+structural+laminated+wood+products+for+use+under+exterior+%28wet+use%29+exposure+conditions&btnG=
- [11] “ISO: 22156; 2021 Bamboo Structures—Bamboo Culms—Struc... - Google Acadêmico.” Accessed: Nov. 13, 2025. [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Bamboo%20Structures%20%E2%80%94%20Bamboo%20Culms%20%E2%80%94%20Structural%20Design&author=ISO%2022156&publication_year=2021

- [12] “ASTM D 143-21, “Standard Test Methods for Small... - Google Acadêmico.” Accessed: Nov. 13, 2025. [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=ASTM+D+143-21%2C+%E2%80%9CStandard+Test+Methods+for+Small+Clear+Specimens+of+Timber+&btnG=
- [13] “(PDF) INFLUÊNCIA DA ESPESSURA DAS LÂMINAS NO COMPORTAMENTO MECÂNICO DO BAMBU LAMINADO COLADO CÓDIGO DO ARTIGO.” Accessed: Feb. 05, 2026. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/371804094_INFLUENCIA_DA_ESPESSURA_DAS_LAMINAS_NO_COMPORTEAMENTO_MECANICO_DO_BAMBU_LAMINADO_COLADO_CODIGO_DO_ARTIGO
- [14] R. Wang, Z. Li, M. Xia, I. Vanzi, C. D.-I. C. and Products, and undefined 2024, “Mechanical properties of aged glue laminated bamboo for structural members,” *Elsevier R Wang, Z Li, M Xia, I Vanzi, C Demartino Industrial Crops and Products, 2024•Elsevier*, Accessed: Feb. 05, 2026. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092666902301782X>